

ИЙС ГАЗИНЕН ЗЭХЭРЛЕНБЕУ УШЫН...

И.Т.Ешмуратов

Қоңырат районы АЖБ баслығы орынбасары майор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15106696>

***Анотация.** Бул мақалада өрт қауіпсізлігі район хәкімінің сол тикарынадғы баянламасы жәнеде өрттиң алдын алыўға қаратылған илажлар ҳаққында сөз етилген.*

***Гилт сөзлер:** Өрт қауіпсізлігі, объект, айрықша жағдайлар, контрамарка*

TO AVOID POISONING FROM SUFFOCATING GAS

***Abstract.** This article discusses the current decision of the district governor on fire safety and measures aimed at further preventing fires*

***Keywords:** construction, buildings, residential areas, emergency situations.*

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ОТРАВЛЕНИЯ УДУШЛИВЫМ ГАЗОМ

***Аннотация.** В статье рассматривается действующее постановление губернатора округа по вопросам пожарной безопасности и меры, направленные на дальнейшее предупреждение пожаров.*

***Ключевые слова:** строительство, здания, жилые массивы, чрезвычайные ситуации*

Қыс айларында ийс газинен зэхәрлениу ҳалатлары Республикамыз аймағында көплек ұшарамақта. Бундай болыўына себеп пуқаралар қазанханаларын тарақ жайларының ишине орнатып алғанлықтан хәм жылытыў қазан морыларының талапқа жуўап бермейтин қылып орнатылғанлығынан, жылытыў қазан морыларының хәр турли шығындылардан тазаланмағанлықтан хәм газ тармағында авариялық жұмыслар болып, үзилислер болған ўақытта газ тармағының ашық қалып кетиўи хәм газ тармағы тартылмаған аймақларда жылытыў печине көмир өнимлеринен пайдаланып қараўсыз қалдырылыўы нәтийжесинде ийс газинен зэхәрлениў ҳалатлары ұшрамақта.

Ийс газы жүдә өткир тәсирли болады. Оның зэхәрлениу хәм өлимге алип келий ортасинда концентрация аралығы жүдә қысқы болады. Мысал, хана хауасы тәркийбинде 0,1 процент ийс газы жыйналса, ханадағы адамлар шамасы ярым саатта өлимшилик ҳалатына алып келиўи ықтымалы жоқары болады. Ийс гәзинен захәрленгенде адамның:

- басы аурылды;
- кеуил айныйды;
- дезориентация;
- жөтел;

- ҳалдан тайыу;

- бас айланыуы хэм хушын жойтыў ҳалатлары ўшрайды. Жоқарыда көрсетип өтилген ҳалатлардыдан бири жүз берсе, турақ жайыңыздың айнасын ямаса есигин ашып ханадағы ҳаўаны тезде шығарып жыбериудин илажлерин көрин.

Ийс гэзинен заҳарленбеу үшын жоқарыда келтирилип өткен себеплерди өз ўақтында сапластырып барсақ бундай жағдайға туспеймиз.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH